

**LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL EN EL
ORDENAMIENTO ESPAÑOL: EL CONCEPTO PENAL DE FUNCIONARIO
PÚBLICO TRAS LA LO 1/2019**

Por

CRISTINA GARCÍA ARROYO
Contratada PIF
Universidad de Sevilla

Revistas@iustel.com

Revista General de Derecho Penal 31 (2019)

RESUMEN: El funcionamiento de la Administración pública y el servicio que le presta a los ciudadanos es una preocupación para cualquier Estado Democrático y de Derecho. El funcionario público tiene un especial deber de salvaguardar ese correcto funcionamiento y por ello es el sujeto que puede atentar contra ella de un modo más directo. La definición de esta figura en el ámbito penal es algo complejo que no ha escapado a la discusión doctrinal y que se ha visto agravado con la externalización que sufre la Administración pública por la propia globalización del mundo en el que vivimos. Para lo cual, los Estados Miembros se han visto obligados a implementar en sus ordenamientos internos la normativa internacional que la Unión Europea ha venido aprobando para dichos efectos.

PALABRAS CLAVES: Corrupción pública, funcionario público, función pública, delitos contra la Administración pública, implementación normativa de la UE.

SUMARIO: I. Introducción. II. Aproximación al concepto de funcionario público y sus elementos. A. La participación en la función pública: Concepto de función pública. 1. Criterio formal. 2. Criterio teleológico. 3. Criterio teleológico-formal. 4. Criterio orgánico-subjetivo. B. El título habilitante. 1. Disposición inmediata de la ley. 2. Elección. 3. Nombramiento de autoridad competente. III. La ampliación del concepto de funcionario operado por la LO 1/2015 y la LO 1/2019. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

**THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE
SPANISH LEGAL SYSTEM: THE CRIMINAL CONCEPT OF PUBLIC OFFICIAL
AFTER ORGANIC LAW 1/2019**

ABSTRACT: The functioning of the public Administration and the service it provides to citizens is a concern for any democratic and legal state. The Public official has a special duty to safeguard the correct operation of it and because of that, this subject can attack it in a more direct way than others. The definition of this figure in the criminal law is very complex having a lot of doctrinal discussion. In addition, it has been aggravated by the outsourcing that the public Administration suffers by the own globalization of the world in which we live. For this reason, the Member States have been obliged to implement in their legal systems the international rules which the European Union has been approving for these purposes.

KEYWORDS: Public Corruption, public official, public service, crimes against the public Administration, Implementing Standards of the EU.

I. INTRODUCCIÓN

El funcionamiento de la Administración pública y el servicio que ésta debe prestar a los ciudadanos es una de las principales preocupaciones en todo Estado de Derecho. De este modo, la corrección de su actuación se convierte en una de las principales garantías de los derechos y libertades públicas. En consecuencia, una actuación irregular o ilegal de la Administración Pública lesionaría de manera grave muchos de los derechos de los ciudadanos. Es por ello que el legislador, como poder del Estado, debe disponer todos los medios y disposiciones necesarias para que las actuaciones de la Administración respondan a los principios que le son propios, esto es, esencialmente eficacia e imparcialidad.

Esta necesidad de eficacia e imparcialidad que se desprende de lo establecido en el art. 103 CE solamente puede ser garantizada por quien lleva a cabo la función pública, esto es, aquellas personas que realizan las concretas actuaciones de la Administración pública, y que, al mismo tiempo, dada la posición de garante que ocupan, tienen la posibilidad de lesionar los derechos de los ciudadanos mediante el incumplimiento de los deberes de eficacia e imparcialidad en sus actuaciones. Por ello, la concreción de quienes pueden ser estos sujetos que mediante su conducta puedan lesionar los intereses de los administrados, cuya indemnidad depende directamente del funcionamiento de la Administración pública, se convierte en esencial para cualquier sistema penal. En consecuencia, es una tarea imprescindible, la delimitación del concepto de funcionario público.

Esta preocupación por el correcto funcionamiento de la Administración Pública y, consecuentemente, de las personas que intervienen en su actuación, determina que no sean sólo los legisladores nacionales quienes regulen en esta materia, sino que lo hacen siguiendo directrices e indicaciones que proceden de instrumentos internacionales. En consecuencia, los Estados adquieren diversas obligaciones internacionales que determinan la necesidad de implementar en nuestro ordenamiento interno modificaciones a fin de adecuarlo a las indicaciones que se hayan realizado. A este espíritu responden las últimas reformas en esta materia, tanto las operadas por la LO 1/2015, de 30 de marzo, como las que se derivan de la reciente reforma contenida en la LO 1/2019, de 20 de febrero, que incluye modificaciones en diversos preceptos del Código penal relativos al concepto de funcionario público. Estas modificaciones responden, tal como se indica

en la Exposición de Motivos de la mencionada Ley, a las directrices realizadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)¹.

Sin embargo, el concepto de funcionario público a efectos penales es altamente controvertido y objeto de una importante discusión doctrinal, y la incorporación de las modificaciones realizadas por las últimas reformas no hacen sino contribuir a acentuar el problema en la conceptualización de funcionario público, dado que no responden por completo a las exigencias que se derivan del artículo 24.2 CP. Pero, a pesar de la dificultad de su concreción, la delimitación de este concepto se convierte en tarea imprescindible a fin de poder determinar quienes tendrían capacidad ofensiva respecto del correcto funcionamiento de la Administración Pública y de los derechos e intereses de los ciudadanos afectados por la misma; en definitiva, el concepto de funcionario público resulta esencial a la hora de poder determinar los sujetos activos de los delitos contra la Administración pública.

Y, precisamente esta concreción del concepto de funcionario público constituye el núcleo central de este trabajo, para lo cual, entendemos que uno de los principales ejes del mismo vendrá constituido por la determinación de lo que sea la "función pública".

II. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y SUS ELEMENTOS

De manera pacífica, la doctrina penal asume que el concepto penal de funcionario público no es, en absoluto, un criterio coincidente con aquel que resulta válido y adecuado para el resto de ramas del ordenamiento jurídico, concretamente el Derecho Administrativo². Para el Derecho Administrativo en el concepto de funcionario se integra a las personas físicas vinculadas a las Administraciones Públicas con una relación jurídica profesional no contractual, respecto de las cuales debe regir un nombramiento legal, que se encuentra regulada por el Derecho Administrativo. De este modo, en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP, en lo sucesivo), se otorga una definición a

¹ Así, señala la Exposición de Motivos de la LO 1/2019, que en la Tercera Ronda de evaluación realizada por el GRECO se detectaron algunas omisiones en las reformas operadas por la Ley Orgánica 1/2015 que podían suponer una limitación a los operadores jurídicos para llevar a cabo la lucha contra la corrupción. En concreto en relación con el concepto de sujeto activo de los comportamientos de corrupción dentro de la Administración Pública, indicó que "la definición de funcionarios públicos extranjeros prevista en el artículo 427 del Código Penal no era aplicable en los casos en que el delito cometido por éstos fuera el de tráfico de influencias, por lo que se hacía necesaria una precisión concreta respecto de la responsabilidad de tales funcionarios extranjeros que pudieran cometer los delitos del Capítulo VI del Título XIX de la parte especial del Código penal".

²En este sentido vid.: VALEIJE ÁLVAREZ, "Reflexiones sobre los conceptos penales de funcionario público, función pública y "personas que desempeñan una función pública"", en *Cuadernos de Política Criminal*, N°62, 1997, pág. 447.

efectos administrativos de empleados públicos, donde se establece que lo serán aquellas personas que desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales (art. 8 EBEP), y sobre esta base incorpora una enumeración de quienes deben considerarse como tales³: los funcionarios de carrera⁴, los funcionarios interinos, el personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y el personal eventual.

Efectivamente, esta definición otorgada por el Derecho Administrativo no es coincidente con la descrita en el Código penal, pero, no cabe duda de que los criterios que marca el Derecho Administrativo sirven de base y punto de partida para delimitar el concepto penal de funcionario público, que reúne unos perfiles más amplios que el administrativo. En definitiva, si bien es cierto que el concepto penal de funcionario público parte, como es lógico, de la definición administrativa, presenta, sin embargo, ciertas particularidades respecto de ésta. Así, el artículo 24.2 del Código Penal establece que:

2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.

Desde esta definición legal, se reputará funcionario a efectos penales quienes ejerzan efectiva participación en el ejercicio de las funciones públicas⁵. Son varios los aspectos que diferencian este concepto del mantenido por la legislación administrativa, dado que a efectos penales no se precisa la incorporación del sujeto a la organización administrativa, ni que su vinculación con la misma tenga carácter permanente y profesional, ni tampoco hace mención a que la prestación de servicios profesionales sea retribuida⁶. Todas estas características, que sirven para restringir el ámbito de aplicación del concepto de funcionario público desde el punto de vista del Derecho Administrativo, en el sentido de que, de no concurrir las características predicadas no estaríamos ante un funcionario público, no concurren ni, en virtud del principio de legalidad, son exigibles respecto del

³ Enumeración que, en nuestra opinión, constituye un supuesto de *numerus clausus* de manera que sólo los expresamente mencionados podrán considerarse empleados públicos a efectos administrativos.

⁴ Vid.: Artículo 9 del EBEP, "Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente".

⁵ Definir el concepto de función pública será esencial para establecer el concepto de funcionario público a efectos penales, en similar sentido se manifiesta OLAIZOLA NOGALES, *El delito de cohecho*, Tirant lo Blanch, Valencia 1999, pág. 125.

⁶ STS nº 827/2012 de 24 de octubre.

reconducir en la b) del art. 427 CP, apartado que, al menos en su requisito material (ejercicio de la función pública), se equipara al artículo 24 CP, aunque prescindida de la exigencia del requisito formal de la incorporación a la función mediando un título habilitante para ello obligatorio en el 24 CP.

IV. CONCLUSIONES

El concepto penal de funcionario público que hemos venido desglosando a medida que surgen las obligaciones internacionales y se amplían sus formulaciones para los sujetos de los delitos contra la Administración Pública y, más concretamente, respecto de los delitos generales de cohecho pierde la poca concreción que ya desde un inicio pudiera tener, en tanto que existen claras colisiones entre las regulaciones contenidas en los artículos 427 y 24 del Código penal. Si nuestro texto legal ya contenía una definición de funcionario público que no contaba con el consenso doctrinal existiendo un intenso debate al respecto, la situación se ha agravado notablemente después de las reformas operadas por la LO 1/2015 y la LO 1/2019 dado que el concepto de funcionario público ha quedado tan sumamente ampliado que difícilmente se podrá acomodar a la regulación e interpretación existente sin vulnerar el principio de legalidad y el de seguridad jurídica.

En nuestra opinión, el concepto de funcionario público a efectos penales debería restringirse a aquella persona que realice función pública, entendida como la efectiva capacidad de gestión, control e inspección que recaiga en la Administración, independientemente de la forma o apariencia jurídica que ostente o el fin que persiga, ya que si es la Administración quien tiene en última instancia el poder de gestión, control o decisión no cabe duda que esa actividad va a ser función pública. Pero además esta función pública solamente va a poder desarrollarse por la persona que la ostentase o hubiera entrado en el cargo mediando la disposición inmediata de la ley en sentido estricto para salvaguardar con total garantía el principio de legalidad penal. En resumen, la necesidad de que concurren los requisitos materiales y formales contenidos en el art. 24.2 CP.

Sin embargo, el legislador penal del año 2015 y del 2019 obvian estos requisitos, o al menos, los flexibilizan notablemente y otorgan un concepto de funcionario público excesivamente amplio en el artículo 427 CP, en el cual se obvia la exigencia de que concorra el título habilitante por disposición legal, que, como ya hemos señalado consideramos que es el que realmente legitima el resto de los mencionados en el precepto. A ello se unen, las continuas reiteraciones realizadas en los distintos apartados del art. 427, por lo que, en nuestra opinión si se hubiera ampliado correctamente la letra b) incluyendo en ella el título habilitante de la disposición inmediata de la ley, no se

plantearían problemas de coherencia sistemática en relación con los distintos preceptos que afectan a esta materia, y, además, el resto de los apartados sucesivamente incluidos en el art. 427 CP resultarían totalmente innecesarios.

Nuevamente se pone de relieve la tendencia del legislador español a trasponer de manera automática la normativa internacional, sin detenerse a analizar, en primer lugar la necesidad de su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico penal, por cuanto en un importante número de casos, como es el que nos ocupa, se podía hacer frente con la regulación existente sin que fueran precisas ni ampliaciones ni nuevas incorporaciones; y, en segundo lugar, sin realizar una implementación correcta de las directrices y mandatos internacionales que respondiendo a una adecuada técnica legislativa no conlleve la vulneración de principios rectores del Derecho Penal, como legalidad, seguridad jurídica, taxatividad, etc.

V. BIBLIOGRAFÍA

BANNENBERG, *Korruption in Deutschland und ihre Strafrechtliche Kontrolle*, Luchterhand 2002.

CASAS BARQUERO, "Observaciones técnico-jurídicas sobre la incriminación del cohecho en el Código penal español", en DJ 1978.

COBO DEL ROSAL, "Examen crítico del párrafo 3º del artículo 119 del Código Penal español (sobre el concepto de funcionario público a efectos penales)", *Revista General de Legislación y Jurisprudencia RGLJ* 212 (1962), Instituto Editorial Reus, Madrid 1962.

DE LA MATA BARRANCO, "El funcionario público ante el Derecho penal", *Revista Jurídica de Castilla y León*, nº 20, 2010.

DEL TORO MARZAL, *Comentarios al Código Penal*, II, 1976.

DÍAZ Y GARCÍA DE CONLLEDO, "Autoridad y funcionario público a efectos penales", en *Enciclopedia penal básica*, Comares, Granada 2002.

GALÁN MUÑOZ, "Globalización, corrupción internacional y Derecho penal. Una primera aproximación a la regulación penal de dicho fenómeno criminal tras la LO 1/2015", en *Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción*, Gómez Rivero y Barrero Ortega (Dir.), Tirant lo Blanch, Valencia 2017.

GARCÍA ARROYO, "Sobre el bien jurídico en el delito de cohecho pasivo impropio del artículo 422 CP", en *Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción*, Gómez Rivero y Barrero Ortega (Dir.), Tirant lo Blanch, Valencia 2017.

JAVATO MARTÍN, "El concepto de funcionario y autoridad a efectos penales", en *Revista jurídica de Castilla y León*, Nº23, enero 2011.

Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo I, arts. 1-137, Gómez Tomillo (Dir.), Aranzadi 2015.

LETZIEN, *Internationale Korruption und Jurisdiktionskonflikte*, Springer, Berlin 2018.

MARTÍN LORENZO, "Concepto penal de funcionario y externalización de funciones públicas", en *Derecho penal para un Estado social y democrático de derecho. Estudios penales en homenaje al profesor Emilio Octavio de Toledo y Ubieto*. Maqueda Abreu, Martín Lorenzo y Ventura Püschel (Coord.). Servicio Publicaciones Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2016.

MUÑOZ CONDE, *Los delitos contra la Administración pública en el nuevo Código Penal: Especial consideración de la prevaricación y del concepto de Funcionario Público a efectos penales*, Junta de Andalucía, Consejería de gobernación. Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla 1997.

OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, *La prevaricación del funcionario público*, Madrid 1980.

OLAIZOLA FUENTES, "Concepto de funcionario público a efectos penales", en *Delitos contra la Administración pública*, edición Al cuidado de Adela Asua Batarrita, Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 1997.

OLAIZOLA NOGALES, *El delito de cohecho*, Tirant lo Blanch, Valencia 1999.

QUERALT JIMÉNEZ, "Concepto de funcionario público a efectos penales", en *Cuadernos de Política Criminal N°27* 1985.

RAMÓN RIBAS, "La derogación jurisprudencial del artículo 24.2 CP (concepto de funcionario público)", en *Escritos penales y criminológicos*, Vol. XXXIV (2014).

RODRÍGUEZ PUERTA, *El delito de cohecho: problemática jurídico-penal del soborno de funcionario*, Aranzadi 1999.

VALEIJE ÁLVAREZ, "Reflexiones sobre los conceptos penales de funcionario público, función pública y "personas que desempeñan una función pública"", en *Cuadernos de Política Criminal*, N1°62, 1997.

El tratamiento penal de la corrupción del funcionario: El delito de cohecho, Editoriales de Derecho reunidas, Madrid 1995.

VIVES ANTÓN, *La detención. Detenciones ilegales. La detención gubernativa y la detención judicial*, Vives y Gimeno, Bosch, Barcelona 1977.